

ISTE'MOLBOP *PLEUROTUS OSTREATUS*(JACQ.) P. KUMM. ZAMBURUG'INING TARQALISHI

¹Xonnazarova Gulrabo G'afur qizi, ²Murodullayev Dilmurod Dilshodovich

¹Magistr, Qarshi davlat universiteti, Qarshi

²O'qituvchi, Qarshi davlat universiteti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842558>

Annotatsiya. Maqolada iste'molbop *P.ostreatus* zamburug'i haqida ma'lumotlar keltirilgan hamda *P.ostreatus* zamburug'ining Qashqadaryo hududida tarqalishi, tarqalishiga ko'ra meva tanalarning yetilishi o'rganilib, olingan ma'lumotlar asosida xulosalar berilgan.

Kirish. *Pleurotus ostreatus*, yoki "makrozamburug'i," ko'plab o'simlik va yog'ochli materiallarni oziqlantiradigan qulay va keng tarqalgan bir turdagi zamburug'lar oilasiga mansubdir. Bu zamburug'lar odatda "oyster mushrooms" yoki "oyster zamburug'i" deb ataladi. Dunyoda eng ko'p ko'paytirilgan zamburug'lardan biri *Pleurotus ostreatus* hisoblanadi. *P.ostreatus* birinchi marta 1774-yilda Avstriyada Nikolaus Jozef fon Jakkin tomonidan tasvirlangan. Dastlab *Agaricus* turkumiga kiritilgan, keyinchalik 1871-yilda *Pleurotus* turkumiga o'zgartirilgan[1]. *P.ostreatus* Amerika, Yevropa, Osiyo, Shimoliy Afrika va Avstraliyada keng tarqalgan. U asosan saprofit hisoblanadi. Zamburug'ni odatda keng bargli ignabargli daraxtlarda, qurib qolgan daraxt to'ng'alarida tabiiy ravishda o'stirish mumkin. Tabiiy holda eman, chinor, olxa, qayin, qayrag'och, tol, terak va chinor daraxtlarida aniqlangan [2].

P.ostreatus istemolbop zamburug' bo'lib, ko'plab gastronomik retseptlarda ishlatiladi. Ularning mazasi yumshoq va o'ziga xos bo'lib, ko'plab taomlarda ishlatiladi. Uning ta'mini yumshoq yangi pishgan yong'oq va dengiz mahsulotlarini pishirilgandagi mazasiga o'xshash ta'mga ega. U butun dunyoda tijorat maqsadida o'stiriladi. Oziqlanish jihatidan bu qo'ziqorinlar oqsil, kaliy va uglevodlarning yaxshi manbasi hisoblanadi. Bundan tashqari, ular tarkibida kalsiy, niatsin, natriy va B5 va D kabi ko'plab vitaminlar mavjud [3]. *Pleurotus ostreatus* antioksidantlar, vitaminlar, minerallar va boshqa foydali moddalarni o'z ichiga oladi, bu esa ularni sog'lom parhezning bir qismi qilish imkonini beradi. *P. ostreatus* zamburug'i dorivor maqsadlarda ham ishlatiladi. U tabiiy ravishda qonda xolesterinni kamaytiruvchi birikmalar bo'lgan lovastatin izomerlarini ishlab chiqaradi. Ushbu qo'ziqorinlarda virusga qarshi va hatto OIVga qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan oqsillari ham aniqlangan. Kalamushlar ustida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'simta o'sishiga to'sqinlik qiladi va yo'g'on ichak saratonini keltirib chiqaradigan kimyoviy moddalardan himoya qiladi [4].

2020-2023-yillarda Qashqadaryo viloyatining turli mintaqalar bo'ylab makromitsetlarini o'rganish maqsadida ilmiy safarlar olib borilgan. Ilmiy tadqiqotlarimiz davomida *P.ostreatus* zamburug'i 2023-yil 23-mart sanasida Qamashi tumani Langar ota qishlog'i Hisor o'rmon xo'jaligidan kesilgan terak daraxti tansidan o'sib turgan daraxt tanalaridan hamda aholiga qarashli maydonlardan ham yig'ildi. Bundan tashqari Shahrisabz tumani Xo'jaxuroson mahallasi aholi yashash joyida qurigan daraxt tanasidan ham namunalar yig'ildi. Zamburug'ning tarqalishi va o'sishi o'sayotgan iqlim sharoitiga ham bog'liq ekanligi o'rganildi. Yig'ilgan namunalar ochiq havoda quritish yo'li bilan tayyorlangan.

1-quruq iqlim sharoitida, 2-nam iqlim sharoitida, 3-Shahrisabz shahrida o'sib turgan terak daraxtida, 4-kesilgan daraxt tanasidan,

Ushbu qo'ziqorinni aniqlash B-382PHiALC DC6V1000 mA raqamli mikroskop yordamida amalga oshirildi [5], turlarni aniqlashda zamonaviy aniqlagichlar va monografiyalar yordamida [6,7,8] amalga oshirildi.

Gerbariy namunalari Qarshi davlat universiteti Mikrobiologiya va biotexnologiya kafedrasiga qarashli mikrobiologiya laboratoriyasida saqlanadi. Zamburug'lar nomi <http://www.indexfungorum.org>. ma'lumotlar bazasi yordamida aniqlandi.

Zamburug‘ning meva tanasidan toza kultura ajratib olishda eksperimental mikologiya va mikrobiologik metodlardan foydalanildi

Pleurotus ostreatus (oyster mushrooms) zamburug‘larining sporalari asosan hosil qiluvchi basidiosporalar sifatida hosil bo‘ladi. *Pleurotus ostreatus* zamburug‘lari hosil qiluvchi qismlar (basidium) to‘g‘ri sharoitlarda sporalarni ishlab chiqaradi. Bu qismlar zamburug‘larning xom boshi ostida joylashgan og‘ir qismlarda bo‘ladi.

Ushbu zamburug‘ turining sporalari, uning ko‘payishi va genetik tahlilini o‘rganish bir necha maqsadlarni ko‘zlaydi:

1. Genetik xususiyatlar: Sporalarning genetik xususiyatlarini o‘rganish qo‘ziqorinlarning turli xil iqlim sharoitlariga moslashuvchanligini va ular qanday o‘zgarishlarni o‘z ichiga olishini aniqlashga yordam beradi.

2. O‘shish shartlari: Sporalar o‘rganilishi, qo‘ziqorinlarni optimallashtirilgan sharoitlarda yetishtirish uchun qanday shartlar zarurligini aniqlash imkonini beradi.

3. Kasallik va zararkunandalarga qarshilik: Sporalarning o‘zgarishi, kasalliklarga va zararkunandalarga qarshi qanday genetik qarshilik ko‘rsatishini tushunishga yordam beradi. *Pleurotus ostreatus* P.Kum (oyster mushroom) sporalarini mikroskopiya usuli orqali o‘rganish mikroskopik tekshiruvlar yordamida amalga oshiriladi. Bu usul qo‘ziqorinlarning sporalari haqidagi turli ma‘lumotlarni olish uchun qo‘llaniladi.

Tadqiqot metodlari. 1. Namuna tayyorlash: zamburug‘ sporalaridan namuna olish uchun, qo‘ziqorin meva tanalaridan yoki spora to‘plangan qismlaridan namunalar olinadi. Bu namunalarga mikroskopiya uchun zarur bo‘lgan rang beruvchi bo‘yoqlar qo‘shilishi mumkin.

2. Mikroskop ostida tekshirish: Namuna mikroskop ostida ko‘riladi, odatda 400x yoki 1000x magnifikatsiya bilan. Bu yordamida sporalarning shakli, o‘lchami va yuzasidagi strukturalar ko‘rsatiladi.

3. Tasvirlarni tahlil qilish: Mikroskop orqali olingan tasvirlar tahlil qilinadi va sporalarning xususiyatlari qayd etiladi. Ma‘lumotlar yordamida zamburug‘ turini identifikatsiya qilish va ularning biologik xususiyatlarini aniqlash mumkin.

Zamburug‘ sporalari Qarshi davlat universiteti Mikrobiologiya vz Biotexnologiya kafedasi laboratoriyasidagi N-300 M+D 101. Modeldagi mikroskopda o‘rganildi.

Sporalar 7–11 x 2–4 mkm; silindrsimon-ellipsoid; silliq; KOH tarkibidagi gialin; inamiloid. Basidia 4-sterigmat. Hymenial kistidiya topilmadi. Pileipellis qisman jelatinlangan, chigallashgan, kengligi 2,5-10 mkm, silliq, gialindan sarg'ish ranggacha bo'lgan KOH ichida, sezilmaydigan tarzda qisilgan.[9]

Xulosa. Iste'molbop *P. ostreatus* zamburug'ini Qashqadaryoda tarqalishi va uning shakllanishidagi farqlar o'rganildi. Iqlim sharoitiga ko'ra meva tanalarining turli shakllarda bo'lishi aniqlandi. *P. ostreatus* tez va qisqa vaqtda ko'payadigan eng foydali zamburug'lardan biridir. *Pleurotus ostreatus* zamburug'larining sporalari o'zining o'sish va rivojlanish bosqichida muhim rol o'ynaydi, shuningdek, yangi zamburug'larni hosil qilish uchun zarur bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Miller Jr., Orson K.; Miller, Hope H. North American Mushrooms: A Field Guide to Edible and Inedible Fungi. Falcon Guide. 2006. –: 583.
2. Beltran-Garcia, Miguel J.; Estarron-Espinosa, Mirna; Ogura, Tetsuya (1997). Volatile Compounds Secreted by the Oyster Mushroom (*Pleurotus ostreatus*) and Their Antibacterial Activities. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1997, 45, 10, 4049–4052.
3. Lee, Ching-Han; Chang, Han-Wen; Yang, Ching-Ting; Wali, Niaz; Shie, Jiun-Jie; Hsueh, Yen-Ping. Sensory cilia as the Achilles heel of nematodes when attacked by carnivorous mushrooms. Pnas. March 2, 2020. 117 (11) 6014-6022
4. Davis, R. Michael; Robert S., John A. M. Field Guide to Mushrooms of Western North America. Berkeley: University of California Press. (2012). pp. 132–133.
1. 5. Роскин Г.И. Микроскопическая техника. – М.: Сов. Наука, 1967. – 447 с.
5. Билай В.И. Методы экспериментальной микологии. - Киев: Наук думка, 1973. - 238 с.
6. Бухало А.С. Выделение и изучение высших базидиальных грибов // Методы экспериментальной микологии. – Киев: Наукова. думка, 1973. – С. 206 -223.
7. Бухало А.С. Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре. - Киев: Наукова думка, 1988. – 143 с.
8. Kuo, M. (2017 yil, dekabr). *Pleurotus ostreatus* . MushroomExpert.Com veb-saytidan olindi : http://www.mushroomexpert.com/pleurotus_ostreatus.html.

9. Eshonkulov E., Sherkulova J. Technology of deep cultivation of medicinal fungus *schizophyllum commune* // *Universum: химия и биология*. – 2023. – №. 12-3 (114). – С. 20-24
10. Eshonkulov E, Murodullayev D, Keldiyorova N. Medicinal *Schizophyllum communa* Fr. the first report of the fungus which is distributed in the territory of Uzbekistan // *Universum: химия и биология* 11-3 (101) (2022): 13